

Daňové právo a jeho reflexia na nové javy v ekonomike¹

Tax law and its reflection on new phenomena in the economy

doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

DOI <https://doi.org/10.33542/SCD21-0043-1-28>

Abstrakt

Dynamika vývoja spoločenských, politických, či ekonomických vzťahov spravidla predbieha právnu úpravu, ktorá až následne reaguje na potrebu regulácie nových, resp. neustále sa meniacich vzťahov. Daňové právo, upravujúce dane a poplatky ako rozhodujúci zdroj príjmov verejných rozpočtov v tomto smere nie je výnimkou. V súčasnosti čelia globálna ekonomika ako aj národné ekonomiky dvom zásadným výzvam: dopady pandémie COVID-19 a digitálna transformácia. Predložený príspevok je venovaný reflexii daňového práva na tieto výzvy, ktoré majú zásadný vplyv nielen na aktuálnu normotvorbu, ale tiež na plnenie základnej fiskálnej funkcie daní a poplatkov.

Kľúčové slová:

daňové právo, digitálna transformácia, digitálna daň, zdanenie deliteľných kryptoaktív

Abstract

The dynamics of the development of social, political or economic relations usually precedes the legal regulation, which only subsequently responds to the need to regulate new, resp. constantly changing relationships. Tax law, regulating taxes and fees as a decisive source of revenue for public budgets in this regard is no exception. Currently, the global economy as well as national economies face two major challenges: the impact of the COVID-19 pandemic and the digital transformation. The presented paper is devoted to the reflection of tax law on these challenges, which have a fundamental impact not only on the current legislation, but also on the fulfillment of the basic fiscal function of taxes and fees.

Key words:

tax law, digital transformation, digital tax, taxation of fungible crypto assets

JEL kód: K34

¹ Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-19-0124 a vznikla ako súčasť riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0485/21: „*Súčasnosť a východiská reformovania systému vlastných zdrojov rozpočtu EÚ (právne a ekonomické aspekty aj v kontexte dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19)*“.

ÚVOD

Právo ako objektívny normatívny systém je trvale pod vplyvom faktorov, javov a procesov, ktoré vznikajú a prebiehajú relatívne nezávisle na právnej regulácii. Optimálny stav by bol spojený s ich právnou reguláciou už v čase ich vzniku, čo má zásadný vplyv na právnú istotu a s tým spojenú predvídateľnosť ich právnych dopadov. Objektívna realita je však spravidla taká, že právo až s určitým časovým odstupom reaguje na už existujúce skutočnosti, okolnosti a vzťahy, ktoré vzhľadom na ich dopady vyžadujú právnú reguláciu. Požiadavky legislatívneho procesu a princíp zákazu spätnej účinnosti právnych noriem, potom prirodzene vedú k tomu, že nové, prípadne istým spôsobom modifikované spoločenské vzťahy sa určitú dobu realizujú aj bez zodpovedajúcej právnej regulácie.

Daňové právo v tomto smere nie je výnimkou. V záujme naplnenia svojej základnej fiskálnej funkcie musí daňovo-právna normotvorba operatívne reagovať na nové výzvy, ktoré ju môžu zásadným spôsobom ovplyvniť. Prostredníctvom daní totiž dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu. Pri prioritizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na odnímanie určitej časti zdrojov tým osobám, nad ktorými štát vykonáva svoju moc. Odnímanie zdrojov prirodzene nie je samoučelné, keďže na fiskálnu funkciu nadväzujú ďalšie funkcie daní, ako alokačná, redistribučná, stabilizačná, stimulačná či regulačná².

Zmeny v oblasti ekonomických vzťahov, štruktúry národnej a medzinárodnej ekonomiky ale rovnako iné spoločenské javy môžu mať zásadné dopady aj na daňovo-právne vzťahy a verejné financie štátov. V súčasnosti čelia globálna ekonomika ako aj národné ekonomiky dvom zásadným výzvam: dopady pandémie COVID-19 a digitálna transformácia. Každá z nich pritom sama o sebe kladie vysoké nároky na legislatívnu reakciu, ich spojenie v rovnakom čase tieto nároky výrazne akceleruje.

1. OPATRENIA a COVID-19 VO FINANČNEJ OBLASTI

Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia. Vo vzťahu k štátnemu rozpočtu je fiskálna funkcia daní vyvoditeľná z ustanovení každoročne schvaľovaného zákona o štátnom rozpočte. Podľa zákona č. 468/2019 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2020, tvorili daňové príjmy viac ako 80% celkových príjmov štátneho rozpočtu.

Zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 po novelizácii zákonom č. 231/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte na rok 2021“) stanovuje, že celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2021 sa rozpočtujú sumou 15 806 153 145 eur. Zároveň celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určujú sumou 27 603 807 519 eur. V tejto súvislosti majú

² ŠTRKOLEC, M. Fiskálny záujem štátu a advokát ako ochranca práv daňových subjektov. In: *Advokát ako ochranca právneho štátu. Bratislavské právnické fórum 2020*. Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, s. 38.

predstavovať daňové príjmy 74 % celkových príjmov štátneho rozpočtu. Zároveň v § 1 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 sa stanovuje, že *schodok štátneho rozpočtu na rok 2021 sa určuje sumou 11 797 654 374 eur*. Vyššie uvedená novelizácia zákona o štátnom rozpočte bola prijatá v nadväznosti na situáciu, ktorá nastala na Slovensku, v dôsledku pandémie COVID-19. V tejto súvislosti bol prijatý taktiež zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „*zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti*“). Tento zákon predstavil skupinu mimoriadnych opatrení a jeho prijatie malo vplyv na viaceré procesné normy správy daní.

V súčasnosti prerušenie daňového konania a daňovej kontroly na žiadosť daňového subjektu upravujú § 46 ods. 10 a § 61 ods. 1 a 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „*Daňový poriadok*“). Daňový poriadok ponecháva rozhodnutie o takomto prerušení na správcu dane. Naopak, v zmysle mimoriadneho opatrenia upraveného v § 6 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti sa daňová kontrola alebo daňové konanie sa priamo prerušujú *na žiadosť daňového subjektu odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie* (t.j. prerušuje bez potreby rozhodnutia správcu dane o tejto skutočnosti). Aj keď zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti podľa nášho názoru používa pomerne nešťastne pojem „*podanie žiadosti*“ je možné usúdiť, že uvedeným je myslený niektorý zo spôsobov realizácie podania podľa § 13 ods. 1 Daňového poriadku.

Jedným z aplikačných problémov, s ktorým sa musela medzičasom vysporiadať súdna prax bola otázka: ako postupovať v prípade, ak daňový subjekt doručil žiadosť o prerušenie daňového konania konajúcemu orgánu až po tom, keď bolo rozhodnutie expedované príslušnému daňovému subjektu? V prejednávanej veci sa jednalo o situáciu, kedy došlo k uloženiu rozhodnutia odvolacieho orgánu potvrdzujúceho rozhodnutie o vyrubení dane u poštového doručovateľa. Avšak pred prevzatím tohto rozhodnutia u poštového doručovateľa podal daňový subjekt žiadosť o prerušenie odvolacieho konania v zmysle cit. § 8 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Daňový subjekt následne pred správnym súdom argumentoval, že mu rozhodnutie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky nemohlo byť procesne účinným spôsobom doručené, keďže ešte pred jeho doručením došlo k prerušeniu odvolacieho konania, v ktorom malo byť takéto rozhodnutie vydané. Krajský súd v Prešove sa svojim uznesením sp.zn. 1S/41/2020 zo dňa 14.01.2021 stotožnil s argumentáciou daňového subjektu a konštatoval, že s poukazom na tú skutočnosť, že *predmetné rozhodnutie bolo žalobcovi doručené v čase prerušenia daňového konania podľa § 8 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z.z., nemožno takéto doručenie považovať za účinné, nakoľko v čase prerušenia daňového konania už nemožno vykonávať procesné úkony s poukazom na § 61 ods. 3 Daňového poriadku. Taktiež je nevyhnutné uviesť, že na účinné doručenie rozhodnutia vo veci sa vyžaduje okrem iného aj plynutie lehôt upravených v Daňovom poriadku, teda ak v dôsledku prerušenia daňového konania prestali plynúť lehoty podľa Daňového poriadku, nemožno účinne doručiť rozhodnutie žalobcovi, čo znamená, že v prípade, ak by došlo k doručeniu rozhodnutia počas prerušeného konania, ako tomu bolo v prejednávanom prípade, takéto doručenie nevyvoláva*

právne účinky. Uvedené má za následok, že nemôže nastať ani právoplatnosť rozhodnutia, keďže na rozhodnutie sa hľadí ako keby nebolo doručené. V tejto súvislosti je potrebné vyzdvihnúť precízne právne posúdenie veci správnym súdom, ktorý dôsledne rešpektoval striktný výklad príslušných procesných noriem. Uvedené rozhodnutie taktiež demonštruje význam procesne účinného doručenia pre účely správy daní.

Obdobne došlo v prospech daňových subjektov k zmene v režime odpustenia zmeškania lehoty. Podľa § 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti *zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie, sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň.* Uvedené modifikovalo § 29 ods. 1 Daňového poriadku, ktorý nepripúšťa automatické odpustenie zmeškania lehoty vykonaním zmeškaného úkonu daňovým subjektom, ale ponecháva správcovi dane možnosť zo závažných dôvodov odpustiť *zmeškanie lehoty, ak o to daňový subjekt požiada najneskôr do 30 dní odo dňa, keď odpadli dôvody zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon.* V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že Daňový poriadok stanovuje taktiež lehoty, o ktorých explicitne uvádza, že ich zmeškanie nie je možné odpustiť. Obzvlášť významnou lehotou v tomto smere je lehota na podanie vyjadrenia k protokolu z daňovej kontroly podľa § 46 ods. 8 Daňového poriadku. Preto je možné položiť si otázku, či § 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti umožnil odpustenie lehôt, pri ktorých Daňový poriadok výslovne nepripúšťa odpustenie ich zmeškania. Dôvodová správa k návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (parlamentná tlač 40) k príslušnému ustanoveniu uvádza: *„Odpustenie zmeškania sa však nevzťahuje na úkony, ktorými sú podávanie daňových priznaní a platenie jednotlivých daní. Takéto odpustenie zmeškania lehoty sa tiež nemôže aplikovať na také povinnosti, na ktoré neexistuje lehota na plnenie, napr. niečo strpieť alebo niečoho sa zdržať. Ide o napr. o predbežné opatrenie alebo záložné právo podľa daňového poriadku.“* Citované znenie dôvodovej správy teda neposkytuje odpoveď na takto položenú otázku. Pre záver o tom, že skutočne sa má postup podľa § 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti uplatňovať aj na tieto lehoty hovoria predovšetkým tri skutočnosti. Prvým je systematický *výklad lex specialis derogat legi generali*, kedy zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti má ako špeciálny zákon aplikačnú prednosť pred všetkými priamo (aj nepriamo) dotknutými ustanoveniami Daňového poriadku. Druhým argumentom je skutočnosť, že samotné ustanovenie § 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti výslovne stanovuje tie prípady, na ktoré sa odpustenie zmeškania lehoty nemá uplatňovať (t.j. veta za bodkočiarkou *to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a platenie dane a preddavkov na daň*) – pričom medzi týmito nie sú spomenuté lehoty, ktorých odpustenie nepripúšťa Daňový poriadok. Tretím argumentom je argument *výkladu pro tributario* v nadväznosti na gramatický a systematický výklad citovaného ust. § 46 ods. 8 Daňového poriadku. Je zrejmé, že príslušné ustanovenie, ktoré hovorí o nemožnosti odpustenia zmeškania lehoty na podanie vyjadrenia k protokolu sa systematicky vzťahuje na odpustenie zmeškania lehoty rozhodnutím správcu dane podľa 29 ods. 1 Daňového poriadku. Toto ustanovenie pri tomto zúženom výklade sa

nevzťahuje na odpustenie zmeškania lehoty vykonaním zmeškaného úkonu daňovým subjektom, tak ako to predpokladá § 4 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Máme za to, že z týchto dôvodov je možné prikloniť sa k záveru, že procesné úkony daňových subjektov urobené do 30 dní po skončení pandémie zakladajú odpustenie zmeškania lehoty a to aj v tých prípadoch, kedy takúto možnosť na základe rozhodnutia správcu dane Daňový poriadok výslovne vylučuje. Avšak o definitívnosti tohto právneho záveru možno hovoriť až po tom, ak by bola obdobná situácia podrobená judikatórnemu prieskumu správnym súdnictvom.

Z hľadiska formálnych požiadaviek na elektronické podanie stanovuje § 3 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, že *podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa osobitného predpisu nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.* Týmto osobitným predpisom je § 13 ods. 5 a 6 Daňového poriadku. Samotný § 13 ods. 5 Daňového poriadku stanovuje, že elektronické podania sa *podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.* Kvalifikovaný elektronický podpis je pojmovo vymedzený v čl. 3 ods. 12 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES nasledovne: *„kvalifikovaný elektronický podpis“ je zdokonalený elektronický podpis vyhotovený s použitím kvalifikovaného zariadenia na vyhotovenie elektronického podpisu a založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronické podpisy.* Účelom pripojenia kvalifikovaného elektronického podpisu k elektronickému podaniu daňového subjektu komunikujúceho s finančnou správou je teda jednoznačná identifikácia a nezameniteľnosť osoby, ktorá takéto podanie za daňový subjekt urobila. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti používa v § 3 ods. 1 pomerne široký pojem *„nebolo podané“*. Odstránenie požiadavky na formálne náležitosti elektronického podania takto možno vidieť v dvoch rovinách. V prvom rade podanie nemusí byť opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom. Zároveň gramatickým výkladom pojmu *„nebolo podané“* v nadväznosti na obsah ust. § 13 ods. 5 Daňového poriadku možno dospieť k záveru, že takéto podanie nemusí byť realizované ani prostredníctvom elektronickej podateľne. Prístup do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje finančné riaditeľstvo má daňový subjekt podľa § 33 ods. 1 Daňového poriadku *po zadaní prístupových údajov na webovom sídle finančného riaditeľstva sprístupnením osobnej internetovej zóny.* Pri uplatňovaní príslušného mimoriadneho opatrenia teda potenciálne úplne odpadáva možnosť jednoznačne identifikovať osobu realizujúcu toto podanie. Uvedené môže mať viacero nepriaznivých dôsledkov. V prvom rade by hrozil negatívny zásah do právneho postavenia daňového subjektu, ak by vzniknutý stav využila tretia osoba, ktorá by neoprávnene realizovala procesné úkony za daňový subjekt. Uvedené taktiež vytvára priestor pre daňové subjekty resp. osoby za nich konajúce spochybňovať skutočnosť, či oni sami vykonali príslušné podanie alebo nie. Tieto riziká sú minimalizované tým, že predmetná zjednodušená forma elektronického doručovania sa nevzťahuje *na osoby, ktoré sú povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a na podania, ktoré*

majú predpísanú štruktúrovanú formu (§ 3 ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti). Jedná sa o veľmi širokú kategóriu osôb upravených v § 14 ods. 1 Daňového poriadku, ktoré sú z uplatnenia § 3 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti vylúčené – jedná sa o všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, alebo fyzické osoby - podnikateľov registrované pre daň z príjmov. Z uvedeného je teda zrejmé, že uvedené opatrenie malo vysoko zúžený dosah a zvýhodňovalo primárne fyzické osoby – nepodnikateľov. Preto je zrejmé, že toto opatrenie mohlo vyvolať iba minimálne dopady na správu daní.

Na druhú stranu, významný dosah malo mimoriadne opatrenie, ktorým došlo k posunu lehoty na podanie daňového priznania na dani z príjmov. Podľa § 21 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti *Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov (...) uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie*. Pre účely uplatňovania jednotlivých mimoriadnych opatrení sa obdobie pandémie podľa § 2 ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti začalo od 12. marca 2020, keď vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) vyhlásila mimoriadnu situáciu podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pre účely vyššie uvedených mimoriadnych opatrení sa obdobie pandémie podľa § 2 ods. 3 zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti skončilo 30. septembra 2020. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 pripadla na 31. október 2020, avšak keďže uvedený dátum pripadol na sobotu došlo k predĺženiu lehoty do 2. novembra 2020 (v zmysle počítania lehôt pri správe daní podľa § 27 ods. 4 Daňového poriadku).

Vybrali sme viacero mimoriadnych opatrení, ktorým slovenské daňové právo čelilo situácii počas pandémie COVID-19. V tejto súvislosti možno konštatovať, že zákonodarca pružne reagoval na potreby daňových subjektov, prijal viacero opatrení dočasne zvýhodňujúcich postavenie daňových subjektov pri správe daní. Domnievame sa však, že viacero z týchto opatrení môže slúžiť ako inšpirácia pre zmeny *de lege ferenda* do budúcnosti. V tejto súvislosti by bolo možné uvažovať nad zavedením obligatórneho prerušenia daňovej kontroly alebo daňového konania na žiadosť daňového subjektu na určitú časovo obmedzenú dobu. Nepripustenie možnosti podať vyjadrenie k protokolu za súčasného odpustenia zmeškania lehoty spoločne s expresne rýchlou 15 dňovou lehotou na vydanie rozhodnutia vo vyrubovacom konaní počítanou od uplynutia takto zmeškanej lehoty na vyjadrenie, považujeme za neproporcionálne vzhľadom k požiadavke *dbať na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb* (§ 3 ods. 1 Daňového poriadku). Preto ako vhodnou z hľadiska zachovania tejto zásady správy daní sa zároveň javí možná zmena v ustanoveniach § 46 ods. 8 Daňového poriadku a nadväzujúceho ustanovenia § 68 ods. 2 Daňového poriadku.

2. DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA A DAŇOVÉ PRÁVO (VÍZIE A ÚSKALIA)

2.1 EÚ a multilaterálna dohoda na úrovni OECD

Pre daňovú politiku je rozhodujúcou otázkou hľadania spravodlivej rovnováhy medzi dosahovaním požadovaného objemu príjmov verejných rozpočtov a minimalizáciou dopadov plnenia daňových povinností na podnikateľské subjekty a v širšom zmysle všetky daňové subjekty. S uvedeným sa musia vysporiadať tak členské štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a rovnako EÚ samotná. Máme za to, že do formovania nástrojov daňovej politiky vždy vstupuje celý rad faktorov, ktoré sú dané spoločensko-ekonomickými podmienkami vplyvujúcimi na hľadanie optimálnej daňovej regulácie. Preto implementácia nového daňového nástroja resp. daňovo-právneho inštitútu musí byť vždy organicky zasadená do daňového systému budovaného na pozadí celého radu existujúcich daňovo-právnych a ekonomických vzťahov. Skutočnosťou, že budúcnosť daňovej politiky a daňového práva bude musieť reflektovať pluralitu nových determinujúcich prvkov potvrdzujú aj viaceré závery prijaté na úrovni EÚ. V tomto smere možno poukázať na Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a rade – Zdaňovanie podnikov v 21. storočí COM(2021) 251 final zo dňa 18.5.2021 (ďalej len „Oznámenie“), v ktorom sa konštatuje: *K pandémii došlo na pozadí súčasných trendov, ktoré formujú naše hospodárstva a spoločnosti a ku ktorým patrí starnutie obyvateľstva, zmena klímy, zhoršovanie stavu životného prostredia, globalizácia a transformácia trhu práce. Pandémia tiež urýchlila už existujúce trendy smerom k digitalizácii, pričom sa zvýšil počet ľudí a podnikov, ktorí nakupujú, pracujú, komunikujú a podnikajú online. Tieto trendy majú významný vplyv na existujúce základy dane a vyžadujú si úvahy o podobe efektívnych, udržateľných a spravodlivých daňových rámcov v budúcnosti. Súhrn týchto faktorov predovšetkým globalizácie a digitalizácie vzťahov dodávania služieb a tovarov zapríčinil, že základné koncepcie daňovej rezidencie a zdroja, na ktorých je už celé storočie založený medzinárodný daňový systém, sú zastarané. Obchodné praktiky v súčasnosti bežne zahŕňajú vykonávanie činnosti v určitom štáte bez zachovania fyzickej prítomnosti, čo je situácia, ktorú súčasné pravidlá nedokážu zvládnuť.*

V zmysle záverov Oznámenia EÚ potrebuje spoľahlivý, efektívny a spravodlivý daňový rámec, ktorý zohľadní **potreby verejného financovania** a zároveň podporí oživenie a ekologickú a digitálnu transformáciu tým, že vytvorí prostredie **priaznivé pre rast a investície, ktoré budú spravodlivé, udržateľné a naklonené tvorbe pracovných miest**. Preto za obzvlášť podstatnú je možno označiť skutočnosť, že sa Komisia v Oznámení hlási ku snahe o dosiahnutie globálneho konsenzuálneho riešenia nedostatkov medzinárodného daňového práva (v súčasnosti budovanom predovšetkým na systéme zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia).

Riešenie, o ktoré sa usiluje OECD pozostáva z dvoch hlavných pilierov. Prvý pilier má zaviesť nový režim prerozdelenia práv zdaňovania medzi jednotlivé štáty. Uvedené sa má prejavovať zmenou tzv. *daňového nexu*. Fungovanie daňového nexu je obdobné uplatňovanie

kolíznym normám³. Daňový nexus je pravidlo daňového práva, ktoré určuje, ktorej daňovej jurisdikcii ktorého štátu má podliehať daňovník, majetok, príjem alebo časť príjmu určitého daňovníka. Súčasný medzinárodný režim fungovania daňového práva bol formovaný pod vplyvom OECD a predovšetkým jej Modelovej daňovej zmluvy o príjmoch a majetku (ďalej len „Modelová zmluva“⁴). Táto Modelová zmluva zavádza dve dôležité kategórie, ktorými je determinovaný daňový nexus. Prvým je pojem *rezident zmluvného štátu, ktorý označuje každú osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v tomto štáte z dôvodu svojho trvalého pobytu, sídla, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria, pričom zahŕňa aj tento štát a každý jeho nižší správny útvar alebo samosprávu. Tento výraz však nezahŕňa žiadnu osobu, ktorá podlieha zdaneniu v tomto štáte iba z dôvodu príjmov zo zdrojov v tomto štáte alebo majetku umiestneného v tomto štáte.* Druhým rozhodujúcim pojmom je pojem *stála prevádzkareň, ktorou sa označuje trvalé miesto na výkon činnosti, ktorého prostredníctvom podnik vykonáva úplne alebo čiastočne svoju činnosť.* Pojem „miesto na výkon činnosti“ indikuje použitie kritérií fyzickej prítomnosti/aktivity na determinovanie toho, či v konkrétnom prípade vzniká alebo nevzniká na území určitého štátu stála prevádzkareň. Na druhú stranu, moderné služby poskytované online prostredníctvom internetu nevyžadujú fyzickú prítomnosť obchodných spoločností v štátoch kde sú tieto služby poskytované. Úplne postačuje, ak recipienti týchto služieb majú zodpovedajúce technické vybavenie, ktorým pristupujú k internetu. Takýmto vybavením v súčasnosti nie sú len osobné počítače, ale predovšetkým aj inteligentné mobilné zariadenia. Neustále pasívne alebo aktívne interakcie prostredníctvom internetového pripojenia v mobilných telefónoch sa významnou mierou podieľali na rozmachu trhu internetových služieb (predovšetkým tých, ktoré fungujú na báze sociálnych sietí a internetových vyhľadávačov). Všetky takéto služby v rámci nadnárodnej digitálnej ekonomiky generujú nevídaný objem príjmov pre veľké internetové spoločnosti. Tieto technologické inovácie v ekonomike priniesli so sebou zmeny, ktorými obchodné spoločnosti vytvárajú hodnotu v rámci svojich podnikateľských aktivít. Takúto pokročilú digitalizáciu možno považovať za jednu z hlavných súčastí tzv. priemyselnej revolúcie 4.0.

Odpadnutie potreby fyzickej prítomnosti obchodných spoločností poskytujúcich pokročilé digitálne služby v tých štátoch, kde dodávajú svoje služby znamená, že nedochádza k naplneniu podmienky daňového nexu pre zdanenie takto dosahovaného príjmu (t.j. príjmu dosahovaného prostredníctvom aktivity v internetovom priestore obyvateľov žijúcich na území týchto štátov). Pokusy o preklopenie tejto situácie rozšírením vymedzenia daňového nexu prostredníctvom unilaterálnych zmien vo vnútroštátnom práve sú zamedzené z dôvodu vyššej právnej sily zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia majúcich prednosť pred vnútroštátnymi právnymi normami. Slovenská republika vo veľmi obmedzenom okruhu prípadov pristúpila k rozšíreniu pojmu stálej prevádzkarne aj na tzv. digitálnu platformu. Podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov za výkon činnosti s trvalým miestom na území Slovenskej republiky sa považuje

³ K tomu pozri HUBA, P. – SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. *Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016, s. 104 a nasl.

⁴ Vybrané časti Modelovej zmluvy sú v Slovenskom jazyku dostupné online: https://www.financnasprava.sk/img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Doplnkove_vykladove_prostriedky/MZ_k1_k10_final.pdf (cit. 31.08.2021).

aj opakované sprostredkovanie služieb prepravy a ubytovania, a to aj prostredníctvom digitálnej platformy. V prípade Slovenska sa pojem digitálna platforma vzťahuje iba na úzko vymedzený okruh služieb a to výhradne na *služby prepravy a ubytovania*. Napriek tomu je v uvedenom rozšírení možno vidieť rozpor so všeobecným pravidlom pre určenie daňového nexu prijatým v jednotlivých zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Aj preto bola táto modifikácia právnej regulácie časťou odbornej verejnosti kritizovaná.⁵ V tomto smere je možné vnímať snahy o zásadnú reformu pravidiel daňového nexu na nadnárodnej úrovni ako správny krok.

Druhým pilierom, na ktorom má spočívať nadnárodné multilaterálne riešenie, je zavedenie minimálneho daňového zaťaženia pre vybrané obchodné spoločnosti. Obzvlášť príjem dosahovaný z technologických nástrojov a digitálnych služieb založený na zložkách duševného vlastníctva nadnárodných daňových subjektov je veľmi ťažké zachytiť do existujúcej siete zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.⁶ Preto prijatie druhého piliera má viesť k zavedeniu minimálneho daňového zaťaženia do nadnárodného zdanenia. Uvedené ma zabezpečiť spravodlivejšiu situáciu pri zdaňovaní cezhranične dosahovaného príjmu vedúcu k proporcionálnejšiemu prerozdeleniu daňových výnosov.

Oznámenie zakotvuje viacero opatrení pre implementáciu a vykonávanie oboch pilierov budúcej multilaterálnej dohody OECD – jedná sa o tieto opatrenia:

- Opatrenie 1: Predložiť (do roku 2022) legislatívny návrh na uverejňovanie efektívnych sadzieb dane platených veľkými spoločnosťami na základe metodiky, o ktorej sa diskutuje v rámci rokovaní OECD o pilieri 2;
- Opatrenie 2: Predložiť (do 4. štvrtroka 2021) legislatívny návrh, ktorým sa stanovujú pravidlá Únie na odstránenie možnosti zneužívania schránkových spoločností na daňové účely.

Obe z týchto opatrení časovo sledujú predpokladaný harmonogram prác na oboch pilieroch OECD. Zároveň je nutné konštatovať, že tieto opatrenia sú priamo závislé od dosiahnutia predpokladanej multilaterálnej dohody dotknutých štátov. V súčasnosti nie je možné určiť žiadne indikácie o tom, či sa takáto dohoda podarí na úrovni OECD uzavrieť alebo nie. Zmena daňového nexu predstavuje veľmi citlivú otázku, ktorá priamo zakladá oklieštenie daňovej jurisdikcie niektorých štátov a znamená rozšírenie daňovej jurisdikcie iných štátov. Preto sa dívame na snahy o takúto zásadnú transformáciu a prebudovanie nadnárodného daňového systému, ktorá nemá obdoby za posledných 80 rokov, s určitou dávkou skepticizmu.

⁵ CIBUĽA, T. – HLINKA, T. – CHOMA, A. - KAČALJAK, M. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň Bratislava: In: *Právny obzor*, roč. 102, 2019, č. 2, s. 157 a nasl.

⁶ K tomu pozri BABČÁK, V.: Právo Európskej únie a boj proti podvodom v oblasti DPH. In: *Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky, nekonferenčný zborník vedeckých prác I. diel. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 29.*

2.2 Nové nástroje daňového práva

Možno konštatovať, že bez ohľadu na mieru zmien, ktorou sa rozvoj nových technológií v budúcnosti prejaví je zrejmé, že práve technologický vývoj bude mať zásadný dopad na podobu daňových systémov. Možná škála týchto zmien je široká a zahŕňa spektrum nových daňových inštitútov od zavedenia niektorých nových druhov daní, ktoré budú organicky dopĺňať „tradičné“ formy zdaňovania (daň z príjmu, všeobecná daň zo spotreby) až po úplné „prebudovanie“ daňových sústav na základe prioritného zdaňovania novými formami „digitálnych daní“. Máme za to, že výskum týchto nových výziev pre daňové právo možno koncipovať do nasledujúcich oblastí:

- **zdaňovanie aktivít na báze pokročilých digitálnych technológií**
- **zdaňovanie zdieľanej ekonomiky**
- **zdaňovanie virtuálnych mien.**

ZDAŇOVANIE DIGITÁLNEJ EKONOMIKY

Nové návrhy pre zdaňovanie digitálnych služieb a dodanie tovarov sú reakciou na dve zásadné otázky. Prvou otázkou je otázka: „*kde zdaníť?*“ - teda ako zabezpečiť právomoc zdaňovania príjmu pre krajinu, v ktorej sa síce generuje zdaniteľný príjem prostredníctvom digitálnych služieb subjektom, ktorý ale nemá v tejto krajine žiadnu priamu hmotnú prítomnosť.⁷ Druhou otázkou je otázka: „*tvorby hodnoty?*“ – teda komu priradiť zdaniteľný príjem v digitálnych podnikateľských modeloch založených na nehmotnom majetku, dátach a informáciách. Týmto otázkam sme venovali bližšiu pozornosť v predchádzajúcej časti nášho článku. Napriek určitému skeptickému postoj, ktorý sme predstavili v tejto časti tak zotrvávame na názore, že dosiahnutie multilaterálnej dohody na úrovni OECD je preferovanou možnosťou reglementácie daňovo-právnych vzťahov vyplývajúcich zo zdaňovania príjmu z digitálnych služieb.

ZDAŇOVANIE ZDIEĽANEJ EKONOMIKY

Možno konštatovať, že navrhované nové režimy zdanenia na úrovni EÚ nie sú primárne zamerané na zdaňovanie kolaboratívnych (zdieľaných) podnikateľských modelov. Z tohto dôvodu by mala byť v ďalšom výskume ako aj v daňovej politike jednotlivých štátov venovaná samostatná pozornosť otázkam zdaňovania zdieľanej ekonomiky. Zdieľaná ekonomika (alebo aj kolaboratívne hospodárstvo, kolektívna spotreba, či tzv. „*peer-to-peer*“ hospodárstvo) je fenoménom digitálnej, resp. online doby, ktorého hlavným princípom je **požičiavanie existujúcich zdrojov medzi osobami realizujúcimi zdieľanú ekonomiku tak, aby výsledkom tohto procesu bol profit pre tieto osoby**. S ohľadom na nepochybne rapidný rozvoj internetových digitálnych platforiem a poskytovania „zdieľaných“ služieb vystupuje do

⁷ K tomu pozri napríklad HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*. roč. 4, 2020, č. 1, s. 53; RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, roč. 30, 2021, č. 2, s. 339 - 356.

popredia problematika internacionálnej, ale i vnútroštátnej regulácie zdieľanej ekonomiky. Uvedený problém je možné riešiť samostatne alebo ako súčasť „balíka“ zmien zavádzaných za účelom zdaňovania digitálnych služieb.

ZDAŇOVANIE VIRTUÁLNYCH MIEN

Treťou oblasťou úzko spojenou s pokročilou digitalizáciou je problematika virtuálnej meny. Virtuálne meny sú z hľadiska svojej povahy jednotkou hodnoty, ktorá je zachytená v kryptografickej forme. Zavedenie virtuálnych mien bolo umožnené rozvojom technológie pod názvom blockchain. Blockchain technológia bola pôvodne navrhnutá Satoshi Nakamotom ako základ „elektronického platobného systému založeného na kryptografickom dôkaze namiesto dôvery“. Zavedenie tohto decentralizovaného platobného systému umožnilo vykonávanie platieb prostredníctvom tokenov s názvom „Bitcoin“ a iných digitálnych aktív a kryptoaktív.

Z hľadiska daňového práva zakladajú tieto nové objekty ekonomických vzťahov viacero právnych výziev. Medzi tie najhlavnejšie patrí otázka právnej povahy digitálnych aktív a kryptoaktív. V tomto smere možno poukázať na rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-264/14 - Hedqvist, ECLI:EU:C:2015:718, ktorý v bode 51, 52 konštatoval: „z kontextu a účelu uvedeného článku 135 ods. 1 písm. e) teda vyplýva, že výklad tohto ustanovenia, podľa ktorého sa toto ustanovenie vzťahuje na transakcie týkajúce sa len tradičných mien, by viedol k čiastočnému zbaveniu jeho účinkov. Vo veci samej je nepochybné, že virtuálna mena „bitcoin“ nemá iný účel, ako je účel platidla, a že je na tento účel akceptovaná určitými subjektmi.“ Na základe uvedeného prijal Súdny dvor EÚ rozhodnutie, že „takéto transakcie predstavujú poskytovanie služieb za protihodnotu, avšak „spadajú do oslobodenia od dane z pridanej hodnoty podľa článku 135 ods. 1 písm. e) Smernice 2006/112/ES.“ Slovenský zákon o dani z príjmov na označenie tohto druhu kryptoaktív používa pojem „virtuálna mena“. Tento pojem však bližšie definične nevymedzuje. Namiesto toho stanovuje jednotlivé typy transakcií s virtuálnymi menami, z ktorých takto dosiahnutý príjem má podliehať zdaneniu daňou z príjmu. Pre skupinu takýchto transakcií je zakotvené označenie „predaj virtuálnej meny“, ktoré podľa § 2 písm. a) zákona o dani z príjmov zahŕňa: výmenu virtuálnej meny za majetok, výmenu virtuálnej meny za inú virtuálnu menu, výmenu virtuálnej meny za poskytnutie služby alebo odplatný prevod virtuálnej meny.

Vyššie uvedené možno porovnať s inými predpismi vnútroštátneho práva, v ktorých sa pojem virtuálnej meny vyskytuje. Ustanovenie § 96d zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“) zakotvilo nový zaist'ovací inštitút pod názvom: „zaistenie virtuálnej meny“. Zároveň možno poukázať na § 96d ods. 3 Trestného poriadku, ktorý stanovuje, že v príkaze na zaistenie virtuálnej meny sa zakáza akékoľvek dispozície s virtuálnou menou a príkáže sa jej vydanie vrátane vydania hesla, prístupového kódu alebo podobných údajov umožňujúcich nakladanie s virtuálnou menou. Právne úkony urobené v rozpore so zákazom podľa predchádzajúcej vety sú neplatné. Kryptoaktívum je len zápisom v decentralizovanej a distribuovanej sieti záznamov. Z hľadiska praktického využitia takéhoto zaist'ovacieho príkazu je preto rozhodujúce práve získanie súkromného kľúča (teda

kódu, ktorým umožňuje zmenu v tomto zápise). V tomto smere je praktické vykonanie takéhoto zabezpečovacieho príkazu bez dobrovoľnej participácie osoby, ktorá disponuje súkromným kľúčom, len veľmi ťažké. Zároveň je otázne ako má byť realizované praktické uplatnenie poslednej vety príslušného ustanovenia t.j. že *právne úkony urobené v rozpore so zákazom podľa predchádzajúcej vety sú neplatné*. Faktom zostáva, že ako náhle je zmena zápisu týkajúceho sa určitej virtuálnej meny manifestovaná do siete blockchain nie je možné takýto nový zápis (teda aj transakciu) späťne meniť. Pojem „virtuálna mena“ sa nachádza aj v § 5 ods. 1 písm. o), písm. p) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o AML“). Na rozdiel od skôr zmienovaných právnych predpisov § 9 písm. l) zákona o AML definuje pojem virtuálnej meny ako *digitálny nositeľ hodnoty, ktorý nie je vydaný ani garantovaný centrálnou bankou ani orgánom verejnej moci, nie je nevyhnutne naviazaný na zákonné platidlo, a ktorý nemá právny status meny ani peňazí, ale je akceptovaný niektorými fyzickými osobami alebo právnickými osobami ako nástroj výmeny, ktorý možno elektronicky prevádzať, uchovávať alebo s ním elektronicky obchodovať*.

Zároveň je potrebné upozorniť, že podľa § 16a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska: *okrem vydávania eurobankoviek a euromincí v súlade s osobitnými predpismi a vydávania obchodných mincí podľa § 16 nesmie žiadna právnická osoba ani žiadna fyzická osoba v Slovenskej republike vydávať bankovky ani mince. Pri označení alebo opise žetónu, medaily, platobného prostriedku alebo obdobného technického prostriedku a ani iných hmotných predmetov alebo nehmotných predmetov v súvislosti s ich vyhotovením, ponúkaním, predajom alebo rozširovaním nesmie nikto použiť slová "minca", "bankovka" alebo "mena", ich cudzojazyčné preklady ani slová, v ktorých základe sa tieto slová alebo ich cudzojazyčné preklady vyskytujú*. Preto vo vyššie uvedenom možno vidieť určitú diskrepanciu voči citovanému ustanoveniu upravujúcemu použitie pojmu mena na Slovensku. Na základe uvedeného navrhujeme *de lege ferenda* nahradenie pojmu „virtuálna mena“ v zákone o dani z príjmov pojmom „*deliteľné kryptoaktívum*“ (z anglického pojmu: *fungible crypto asset*). Tento pojem sme sa rozhodli uprednostniť oproti pojmom digitálne aktívum z dôvodu, že *deliteľné krypto aktívum* je užší pojem, ktorý lepšie zodpovedá použitiu „virtuálna mena“ v súčasnej právnej úprave.

Na vyššie uvedené nadväzuje taktiež otázka efektívnej realizácie správy daní, ktorých predmet by mali kryptoaktíva predstavovať. Túto otázku považujeme za obzvlášť významnú. Vysoká miera anonymity transakcií kryptoaktív založených na asymetrickom šifrovaní môže oslabovať motivačné faktory v správaní daňových subjektov realizovať dobrovoľne daňové povinnosti (pričom od uvedeného priamo závisí riadne fungovanie auto-aplikácie daňového práva). Obávame sa, že na vyriešenie tejto otázky nebudú postačovať výhradne zmeny v procesno-právnych normách správy daní, ale nevyhnutnou bude aj pozitívna motivácia daňovníkov zavedením racionálneho daňového režimu deliteľných digitálnych aktív s primeranou mierou daňového a odvodového zaťaženia.

ZÁVER

V tomto príspevku sme venovali pozornosť viacerým výzvam, ktorým čelí daňové právo v súčasnosti. Do popredia v tomto článku vystupujú dve centrálne skutočnosti. Prvou je pandémia ochorenia COVID-19, ktorá žiaľ ani v čase koncipovania tohto článku nie je úplne prekonaná. V tejto súvislosti sme poukázali na spôsob, akým sa zákonné pravidlá správy daní adaptovali na potreby vyvolané pandémiou COVID-19. Predovšetkým sme sa venovali vybraným mimoriadnym opatreniam vo finančnej oblasti ich dopadom a možným výkladovým a aplikačným problémom spojeným s ich uplatnením. Zároveň sme formulovali niekoľko návrhov *de lege ferenda*, ktorými sa môže inšpirovať legislatíva v zmenách procesných daňových noriem obdobného charakteru aj v post COVID-19 období.

V druhej časti príspevku sme venovali pozornosť digitalizácii a pokročilým technológiám a ich vplyvu na daňovú reguláciu. Takto sme priblížili stanovisko EÚ k zmenám v nadnárodných pravidlách priameho zdaňovania. Zároveň sme venovali pozornosť parciálnym otázkam: zdaňovaniu digitálnych služieb, zdaňovaniu zdieľanej ekonomiky a zdaňovaniu virtuálnych platidiel. Vo vzťahu k digitálnym platidlám sme poukázali na rozpor v používaní pojmu „virtuálna mena“ v slovenských vnútroštátnych právnych predpisoch so všeobecným zákazom použitia pojmu mena na iné ako stanovené účely obsiahnutom v § 16a zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Preto sme navrhli nahradenie pojmu „virtuálna mena“ v daňovom zákonodarstve pojmom „deliteľné kryptoaktívum“. Všetky v tomto príspevku riešené otázky predstavujú parciálny pohľad na súčasnú úroveň poznania a budú si vyžadovať ďalšie vedecké skúmanie.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BABČÁK, V. Právo Európskej únie a boj proti podvodom v oblasti DPH. In: *Daňové právo vs. daňové podvody a daňové úniky, nekonferenčný zborník vedeckých prác I.* diel. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 9-37. [online]. Dostupné na: https://www.upjs.sk/public/media/1084/Zbornik_46_1.pdf.
2. HUBA, P. – SÁBO, J. – ŠTRKOLEC, M. *Medzinárodné daňové úniky a metódy ich predchádzania*. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2016. ISBN 978-80-8152-403-5 (e-publikácia).
3. HRABČÁK, L. – POPOVIČ, A. On certain issues of digital services taxes. In: *Financial Law Review*, roč. 4, 2020, č. 1, s. 52-69. ISSN 2299-6834.
4. CIBUĽA, T. – HLINKA, T. – CHOMA, A. - KAČALJAK, M. Digitálna platforma ako stála prevádzkareň Bratislava. In: *Právny obzor*, roč. 102, 2019, č. 2, s. 155 – 167. ISSN 0032-6984.
5. RADVAN, M. Taxation of Instagram Influencers. In: *Studia Iuridica Lublinensia*, roč. 30, 2021, č. 2, s. 339-356. ISSN 1731-6375.

6. ŠTRKOLEC, M. Fiskálny záujem štátu a advokát ako ochranca práv daňových subjektov. *In: Advokát ako ochranca právneho štátu. Bratislavské právnické fórum 2020.* Bratislava: Univerzita Komenského, 2020, s. 38 – 46. ISBN 978-80-7160-556-0.

KONTAKT NA AUTORA

miroslav.strkolec@upjs.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Kováčska 26

040 75 Košice

Slovenská republika